

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Фирюза Абдурашидовна Мухитдинова ИНСОН ҚАДРИ ВА ШАЪНИНИ УЛУҒЛАГАН СИЁСИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Насиба Ибодуллаевна Абдуллаева ОЛИЙ ТАЪЛИМДАГИ БАДИЙ ТАЪЛИМНИНГ РИВОЖИДА “ДАСТГОҲЛИ РАНГТАСВИР” КАФЕДРАСИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РОЛИ.....	19
3. Абдурахмон Абдумўминович Абдухалимов ВОДИЙ ВИЛОЯТЛАРИ МАКТАБЛАРИДА МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	30
4. Шаҳноза Асатуллаевна Абдурахимова ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ОЛИЙ МАЪЛУМОТЛИ ТИББИЁТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ҲОЛАТИ (1941-1991 ЙИЛЛАР).....	38
5. Очил Бўриев, Шерзод Искандаров АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР: САЙИДЛАР ҲОМИЙСИ.....	47
6. Dildora Do'stmurodova XIX-XX ASRLARGA OID FARFOR KOLLEKSIYALARINI TADQIQ ETISH (TOSHKENT MUZEYLARI FAOLIYATI ASOSIDA).....	54
7. Зариф Рашитович Зоиров ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА ТЎҒРИСИДАГИ ФИКРЛАРИ.....	61
8. Шерзод Абдиганиевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА ДИНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШИ.....	68
9. Шерзод Абдуғаниевич Искандаров ЎЗБЕКИСТОН АРАБЛАРНИНГ МОТАМ МАРОСИМ БИЛАН БОҒЛИҚ ТАОМЛАР.....	75
10. Гулрух Акмал қизи Касимова АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИДА ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИНИНГ ҒАЛАБАГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ ЁРИТИЛИШИ.....	81
11. Улуғбек Нигматов ТАСВИРИЙ САНЪАТДА КОМПОЗИЦИЯ.....	87
12. Махфуза Баҳриддиновна Маматова ШИМОЛИЙ ЧОЙ ЙЎЛИ ВА УНИНГ ТАРИХИНИ ЎРГАНИЛИШИ.....	92
13. Dilmurod Sunatovich Omonov SHULLUKTERA ARXEOLGIK YODGORLIGIDA 1989-YILGI OLIV BORILGAN ARXEOLGIK QAZISHMA ISHLARI.....	97
14. Абдилатип Абдирахимович Саримсоқов ЎЗБЕК ТАҚВИМИЙ МАРОСИМЛАРИ: ЧИЛЛА ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ.....	104

15. Баҳодир Босимович Тўйчибоев ПЕТРОГЛИФЛАРНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	109
16. Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	115
17. Холлиев А.Г. РОССИЯ ИҚТИСОДИЁТИДА БРИТАНИЯ САРМОЯСИ (XIX АСРНИНГ ОХИРГИ ЧОРАГИ – XX АСР БОШИ).....	121
18. Бахтиёр Халмуратов, Абдуллажон Пазилов ФАРҶОНА ВОДИЙСИ ЎЗБЕКЛАРИДА ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ: ТАРИХИЙ ЎЗГАРИШЛАР КОНТЕКСТИДА.....	131
19. Азамат Холмуратович Шаимкулов ҚАЙТА ҚУРИШ ДАВРИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИ ВА ФУҚАРОЛАР МУРОЖААТИ.....	137
20. Назиржон Салижонович Якубов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КОНСТИТУЦИЯЛАРИ ВА САЙЛОВ ҲУҚУҚИ ТАРИХИДАН (Туркистон АССР, Хоразм ХСР, Бухоро ХСР ва Ўзбекистон ССР конституциялари мисолида).....	145
21. Сулайманова Сохиба Баходировна ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	155

Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова,
Камолиддин Бехзод номидаги
Миллий рассомлик ва
дизайн институти ўқитувчиси
hasanovaferuza1982@gmail.com

ЗИЁВИДДИН ҲАЗИНИЙ МЕРОСИ ВА УНИ МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Feruza R.Hasanova, HERITAGE OF ZIAVIDDIN KHAZINI AND ISSUES OF HIS MUSEUMIZATION. Look to the past. 2022, Special issue 2, pp.115-120

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219801>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Кўқон–азалдан шоир ва ёзувчилар макони бўлганлиги билан машҳурлиги, Ўзбек мумтоз адабиётининг XIX-XX асрлардаги йирик вакили Зиёвиддин Ҳазиний ижодий мероси, Ҳазиний уй-музеи ташкил қилинганлиги, Ҳазиний уй-музейининг мақсади, музей экспозицияси ҳақида сўз боради. Унда бугунги кунда Учинчи Ренессанс йўлида мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ишларда музейлар - миллий маданий меросни сақлаш маркази сифатида тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: музейлар, миллий маданий мерос, маданий марказ, миллий кадрият, маънавий маданият ёдгорликлари, музей маданияти, музей фонди, экспозиция.

Феруза Раҳмоналиевна Ҳасанова,

Преподаватель Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,
hasanovaferuza1982@gmail.com

НАСЛЕДИЕ ЗИАВИДДИНА ХАЗИНИ И ВОПРОСЫ ЕГО МУЗЕЙИЗАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о его популярности как места встречи поэтов и писателей, творческом наследии Зиявиддина Хазини, великого представителя узбекской классической литературы XIX и XX веков, создании Дома-музея Хазини, предназначении Дома Хазини-музей и экспозиция музея. В ней исследуются музеи как центры сохранения национального культурного наследия в масштабной работе, проводимой сегодня в нашей стране на пути Третьего Возрождения.

Ключевые слова: музеи, национальное культурное наследие, культурный центр, национальная ценность, памятники духовной культуры, музейная культура, музейный фонд, экспозиция.

Feruzha R.Hasanova,
In the name of Kamoliddin Behzod
National painting and
teacher of the design institute
hasanovaferuza1982@gmail.com

HERITAGE OF ZIAVIDDIN KHAZINI AND ISSUES OF HIS MUSEUMIZATION

ABSTRACT

The article talks about its popularity as a place of poets and writers, the creative heritage of Ziyaviddin Hazini, a great representative of Uzbek classic literature in the 19th and 20th centuries, the establishment of the Khazini House-Museum, the purpose of the Khazini House-Museum, and the exposition of the museum. In it, museums as a center of preservation of national cultural heritage are researched in the large-scale work carried out in our country today on the way of the Third Renaissance.

Index Terms: museums, national cultural heritage, cultural center, national value, monuments of spiritual culture, museum culture, museum fund, exposition.

Кўхна ва бой бадий адабиётимизнинг тадрижий давоми ва таркиби қисми сифатида XIX асрнинг иккинчи ярми ва асримиз бошларидаги Кўқон ва адабий ҳалқимиз бадий тафаккури тарихида муҳим босқич ҳисобланади. Бу даврда Кўқонда Писандий, Муҳий, Қорий, Нисбатий, Муқимий, Фурқат, Ёрий, Муҳаййир, Рожий, Фурбат, Муҳсиний, Муҳаммад Ҳаким, Найирий, Нусрат, Котибий, Шайдоий, Насимий, Ножий каби ўнлаб истеъдодли шоирлар етишди.

Халқимизнинг машхур, севикли шоирларидан бири мавлоно Ҳазиний ҳам юкоридаги ижодкорлар даврасида ижод этди. Афсуским, шоирнинг муфассал таржимаи ҳолига эга эмасмиз. Унинг ҳаётига оид лавҳалар мазкур зотнинг 80 ёшлик амакиваччаси Валихон Мастановда сақланаётган 5 та мўътабар қўлёзма ҳужжатда, авлодлари ва айрим замондошлари хотирасида сақланиб қолган. Мазкур ҳужжатлардан иккитаси Ҳазиний аждодлари шажарасидир. Шажарада маълум бўлишича Ҳазиний аждодларидан ўнлаб кишилар ўз даврининг машхур олим ва шоирлари бўлишган. [1]

Кўқон –азалдан шоир ва ёзувчилар макони бўлганлиги билан машхур. Шунинг учун ҳам бу ерда адабиётга ихтисослашган бир неча музейлар ташкил этилган. Шулардан, Ҳазиний уй-музейи янги ташкил этилган музейлар сирасига кириб, Фарғона вилоятининг ўзига хос адабий муҳитини очиб беришда муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбек мумтоз адабиётининг XIX-XX асрлардаги йирик вакили, Зиёвиддинхон Дониёлхон (Катта хожи) ўғли Ҳазиний тўра Эшон Хўқандий 1867 йилда ҳозир Учкўприк тумани катта Кенагас қишлоғида таваллуд топган. У умри давомида шу қишлоқ атрофида яшаб, ижод қилди. Зиёвиддинхон Ҳазиний ўзбек мумтоз шеърят жанрларидан ғазал, мураббаъ, муҳаммаслар.[2] ёзиб, унинг ижоди ҳақида ўқувчига маълум тасаввур берувчи асарларидан иборат “Баёзий Ҳазиний” (“Ҳазиний баёзий”) китоби XX аср бошида Тошкентда тошбосма усулида бир неча марта нашрдан чиққан. Дастлаб хижрий 1328 милодий 1910 йилда Тошкент шаҳрида “Матбааи Ғуломий”да нашр этилган. “Баёзий Ҳазиний” (“Ҳазиний баёзий”) хижрий 1329 (милодий 1911) йилда шоирнинг янги шеърлари билан бойитилиб иккинчи марта нашр этилди. Учинчи марта мазкур баёз хижрий 1331 (милодий 1913) йилда Тошкентда О.А.Порцев матбаасида босилди.[3]

Шоир авлодларининг таъкидлашларича, Ҳазиний ўз шеърларини жамлаб девон тузган. Кейинчалик бу девон шоирнинг катта ўғли Амакихонда сақланган. 30 –йиллар охиридаги катагон пайтида Амакихонни айблаб, уйни тинтув қилиб отасининг девони олиб кетилган, ўзини қамашган. Бу нодир девонни излаш ҳозирги қадар натижа бергани йўқ.

Ҳазиний анъанавий ишқий ғазаллар ёзиш билан бирга тасаввуф руҳида ҳам асарлар ёзган. Унинг ижодий хазинасининг маълум бир қисмини Қуръон оятлари ҳамда Муҳаммад

алайҳиссалом ҳадисларига даъват қилувчи асарлар ташкил қиладики, бу хусусият шоирга исломий нуқтаи назардан ҳам алоҳида эътибор кўрсатилмоғини тақозо этади.

Биз ушбу тўпламга Ҳазинийнинг ҳар учала тошбосма баёзидан, Ғафур Ғулом номидаги Фарғона вилояти музейи жамғармасидаги 45, 4312-рақамли қўлёзма баёзларидан ва бошқа манбаалардан 961 мисрдан иборат 49 та шеърини аниқлаб, киритдик. Тўплам анъанавий девон тартибида тузилдики, ниятимиз китобхон мутоаласини равланштириш эди.[4]

Ҳазиний нафақат адабиётда балки диний таълимотда ҳам беназир эди. У Қўқондаги жомеъ мадрасасида таҳсил олган. Қуръон, тавсир, ҳадис, фикх, калом каби илмларни ҳам чуқур ўзлаштирилган. Тасаввуф таълимотини билан изчил шуғулланган ва халқ орасида “Эшон бува” номи билан эъзозланган.[5]

Ҳазиний 1923 йилда вафот этиб, Учкўприк тумани Катта Кенагас қишлоқ ёнидаги қабристонга дафн этилган. Ҳозирда, ушбу қабристон ободонлаштирилиб, унинг қабри устига мақбара қурилган. Ҳазиний қабрини зиёрат қилувчилар учун 300 йиллик арча ён бағрида алоҳида ўриндиқлар ҳозирланиб обод масканга айлантирилган. Шу ерлик 80 ёшли Сайфиддинхўжа ота Шамсиддиновнинг айтишича[6] шоир қабрини зиёрат қилгани кўшни Қирғизистон, Қозоғистондан ҳам тез-тез меҳмонлар келган.

Ўзбек мумтоз адабиётининг йирик вакили Зиёвуддин Ҳазиний номини абадийлаштириш мақсадида Дастлаб, 1995 йилда норасмий жамоатчилик асосда шоир яшаб ижод қилган Катта Кенагас қишлоғида музей ташкил этилган. Музейга унинг оила аъзолари томонидан тақдим этилган 251 дона экспонат - Ҳазиний даврини ёритиб берувчи уй-рўзғор буюмлари, ранг тасвир асарлари, меҳнат қуроллари билан бирга шоир ва унинг замондошлари ижодига мансуб китоблар, мақолалар ҳамда тошбосма китоблар асосида вақтинчалик экспозиция ташкил этилади.

Лекин, Музей Маданият ишлари вазирлигининг Музей ишлари бошқармасининг (1995 йил) ички буйруғи билан 2012 йилгача Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейининг ички имкониятидан келиб чиққан ҳолда 2 та штат бирлиги билан фаолият кўрсатган. Бироқ 2012 йили йили Республика ҳисоб палатаси текшируви натижасига кўра, ушбу музейни тутиб туриш учун ҳуқуқий асос — маҳаллий ҳокимликнинг тегишли қарори ва кадастр ҳужжатлари мавжуд эмас, деб топилган ва молиялаштириш тўхтатилган [7] Шу сабаби ҳам Музей иши фаолиятини тўғри ташкил этишда салбий таъсир кўрсатган.

1995 йилда Ҳазиний музейи ташкил этилганда вилоят музейидан жами 128 дона экспонат олиб келинган эди, — дейди Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи раҳбари Баҳодир Ҳошимов[8]— Ҳуқуқий асос етарли эмас, деб топилгандан сўнг экспонатларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қайтариб олиб келишга мажбур бўлди. Филиал сифатида фаолиятини давом эттиришга эса қонуний асос етарли бўлмади.

Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи филиали Ҳазиний уй-музейи мудираси Ваҳובה Нарғизахон Манзирхоновна^[9] музейга қонуний музей мақоми ва музейни давлат рўйхатига олиниши борасида 119765-с/16рақамли Президентга мурожаатномаси бесамар кетмади.

Унинг 2014 йилда музей қайта рўйхатдан ўтказилди. 2016 йилда туман ҳокимининг қарори билан бино “Ҳазиний” уй-музейи сифатида ҳужжатларда қайд этилди.[10]

Мустақиллик йилларида Ҳазиний таваллудининг 130, 149, 150 йиллик юбилейлари Республика миқёсида кенг нишонланди. Унинг китоблари 1996, 2007, 2010 ва 2016 йилларда бир неча марта нашр этилди. Юбилей муносабати билан Ҳазиний уй-музейи биноси ва у яшаган маҳалла кўчалари капитал таъмирдан чиқарилди. Бироқ, сўнгги вақтларда қаровсиз ва молиявий негизсиз қолган музей нурай бошлади. Маҳаллий ҳокимият ва музей ходимлари мазкур муаммони бир неча марта юқори ташкилотларга кўтариб чиқиди. Музейни давлат музейи сифатида рўйхатга олишни ўрнатилган тартибда амалга ошириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг 2012 йил 30 июлдаги 01-11-09-2571-сонли розилик хати ҳам олинган.[11]

Ваниҳоят ушбу масала муҳтарам Президентимизнинг 2018 йил 12-13июнь кунлари Фарғона вилоятига ташрифи давомида кўтарилиб, умумий йиғилиш баёнининг 121 ва 122

бўлимларига Зиёвиддин Ҳазиний уй-музейининг моддий-техник негизини шакллантириш, экспозицияни экспонатлар билан бойитиш, музейни ўрнатилган тартибда рўйхатдан ўтказиш топшириқлари берилган. Топшириқдан келиб чиққан ҳолда музей экспозицияни янгидан яратиш, музейнинг моддий техник негизини мустаҳкамлаш ҳамда технологияларни кенг қўллаш имконияти туғилди.

Ўзбекистон Президенти ташаббуси билан Зиёвуддин Ҳазиний тўра хотирасини абадийлаштириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди.

Хусусан, вилоят Маданият бошқармаси ходимлари томонидан музейнинг илмий концепцияси, музей экспозициясининг мавзувий ҳамда музей ходимларининг штатлар жадвали (нечта штат) ишлаб чиқилди. Унга кўра музей экспозициясини бадиий безаш ва музей худудини ободонлаштириш ишлари олиб борилди.

Шунга кўра, Ҳазиний туғилиб ўсган Катта кенагас қишлоғидаги уй-музей ва унинг ёнида жойлашган мақбарада комплекс ва мукамал таъмирлаш ишлари олиб борилиб, зиёратчилар учун гўзал масканга айлантирилди.

Мақбара ва уй-музейни капитал таъмирлаш ва экспонатлар билан бойитиш учун давлат бюджетидан 1 миллиард 200 миллион сўмдан ортиқ маблағ ажратилди. Ҳозирда музей ва мақбарада қурилиш-монтаж ва пардозлаш, экспонатлар учун махсус витриналарни жойлаштириш ишлари самарали яқунланиб, музей ташрифчиларга хизмат кўрсатмоқда [12]

Ушбу концепцияга мувофиқ Ҳазиний даври ва унинг адабий мероси билан алоқадор экспонатлар йиғилиб, музей экспозицияси 400 дан зиёд янги экспонатлар билан бойитилди. Экспонатларнинг асосий қисми Ҳазиний даври тарихи ва маданияти билан боғлиқ бўлиб, ушбу буюмлар орқали XIX аср охири XX аср бошларидаги тарихий маданий муҳит акс эттирилмоқда.

Шунингдек, шоирнинг XX аср бошларидаги шеърий девонлари, унинг шахсий буюмлари ҳамда ўзбек мумтоз адабиётидаги бошқа намоёндаларининг асарлари ҳам экспозициядан жой олди [13]

Ушбу концепция аввало Зиёвиддин Ҳазиний уй музейи моҳиятини очиб берибгина қолмасдан, ҳукуматимиз олиб бораётган муҳим ижтимоий сиёсатни ўзида акс эттиради. Музей орқали мамлакатимизда содир бўлаётган маънавий ўзгаришлар, обод ва кўркем қишлоқлар ҳаётини ҳам очиб бериш назарда тутилмоқда. Қолаверса, крнцепция замонавий маънавият масканларини ҳаётга тадбиқ этиш намунасини ҳам намоиш этади.

Ҳазиний уй-музейининг мақсади.

-Зиёвиддин Дониёлхон Каттахожа ўғли Ҳазинийнинг шоир ва адиб, дин ва жамоат пешвои, муршид сифатида қолдирган маънавий меросини ўрганиш, авайлаб асраш, келажак авлодга етказиш, ушбу меросни миллат маънавиятини ўсишидаги роли ҳамда такрорланмас шеъриятини замонавий технологиялар асосида ёритиб бериш;

- Шоирнинг ижодий меросини томошабинларга, айниқса, ёш авлодга асл холида намоиш қилиб, уларда Ватанига муҳаббат ва садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларига ҳурмат, ўз ватандошларидан ғурур ва ифтихор ҳиссини кучайтириш;

-Зиёвиддин Ҳазинийга тегишли бўлган шахсий буюмлар, иш жиҳозлари, ижоди маҳсуллари-китоб ва рисоллари ёрдамида унинг замони, ҳаёти ва ижод йўлини кенг ва ҳар томонлама очиб бериш;

-Вилоятда ўзига хос маънавият маскани, муҳим педагогик ва туристик объект ташкил этиш;

Музей экспозициянинг тузилиши.

Экспозиция Зиёвиддин Дониёлхон Каттахожа ўғли Ҳазиний туғилиб ўсган Учкўприк тумани, Катта Кенагас қишлоғидаги уй ёнида қад кўтарган маҳалла гузури биносининг тўртта хона ва айвонда -430 кв.м. майдонида ташкилланади. Экспозиция тўртта бўлим, 10 та мавзудан иборат:

1-бўлим. Шоир туғилган юрт ва адабий муҳит.

1-мавзу: Катта Кенагас ва кенагасликлар

2-мавзу: Кўкон адабий муҳити

2-бўлим. Ҳазиний тариқат ва адабиётнинг йирик намоёндоши.**3-мавзу:** Ҳазиний таълим олган диний-маънавий олам**4-мавзу:** Қодирия тариқати ва Ҳазиний**5-мавзу:** Ҳазиний ижоди ғояси ва унинг бадияти.**3-бўлим. Ҳазинийнинг орзу-умидлари.****6-мавзу:** Истиро –Фарғона тонг отгунча**7-мавзу:** Тарихнинг лирик гувоҳи**8-мавзу:** Саҳоват, миришкорлик, ўзлаштириш.**4-бўлим. Ҳазиний мероси ва унинг ўрганилиши.****9-мавзу:** Шоирнинг илк тўпламлари**10-мавзу:** Дилларни ром этган оҳанглар**11-мавзу:** Мустақиллик нури-шоирнинг юбилейлари**12-мавзу:** Ҳазиний ижодини илмий ўрганиш**13-мавзу:** Унитилмас мерос.

Экспозицияда ойнаванд витриналар, панеллар, фотосуратлар, мойбўёқ асарлар, маълумотлар тексти, шеърлар, шоирнинг шахсий буюмлари, китоб, журнал ва газеталар, шоир тўғрисидаги фильмлар, аудио ва видео усқунларидан фойдаланилмоқда.[14]

Бугунги кунда музей буклети тайёрланган бўлиб унда Ҳазиний ижодий фаолияти ёритиб берилган.

Музей экспозицияси, унинг атрофидаги зиёратгоҳ хусусида маълумотлар умуман тақдим этилмаган. Интернет ва ижтимоий тармоқларда ҳам ушбу музейнинг иш фаолияти юзасидан амалга оширилаётган ишлар, янгиликлар умуман қайд этилмаган. Фақатгина, қисман музейнинг очилиш жараёнлари, ташкил этишдаги турли ҳолатлар маҳаллий мухбирлар томонидан электрон матбуотда қисман тилга олиб ўтилган. Ушбу музей жойлашуви инфратузилма жихатидан ҳам томошабинлар ташрифига ноқулай. Музей диссенатцияси талабаларига умуман жавоб бермайди. Фақатгина Ҳазиний ижодига қизиққат тадқиқотчилар ташрифи кузатилади ҳолос. Музей илмий ходимлари фақатгина Ҳазиний ижоди ҳавида умумий тушунчага эга бўлиб, хаттоки шу кунгача экскурсия матни ҳам ишлаб чиқилмаган. Ваҳоланки, биргина залда жойлашган экспозиция муҳити ва маҳаллий аҳоли орасида машҳур зиёратгоҳ бўйича илмий манбалар асосида ва маҳаллий аҳоли орасида факталогик сўровномалар ўтказиб, қизиқарли экскурсия дастурини яратиш ва шоир ижодини асослаб берувчи тематик лекциялар яратиш мумкун. Бу орқали маҳаллий мактаблар, ва ўқув даргоҳлари билан ҳамкорликда “ ёш ижодкорлар” тўғрагини ташкил этиш учун музейга куриб берилган замонавий бинода барча шарт-шароитлар мавжуд.

Бирок, белгиланган вазифалар ҳали охирига етказилгани йўқ. Аввало, уй-музейнинг тўлиқ таъмирланиши учун молиявий манбалар аниқланиши зарур. Экспонатлар хилма-хиллигини таъминлаш жуда муҳим.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Шарқ дурдоналари.Ҳазиний тасасаддук, ё расулulloҳ. Аҳмад Мадаминов, филология фанлари номзоди.1992й.3-бет.(The masterpieces of the East. The treasure of grace, oh Rasulullah. Ahmad Madaminov, candidate of philological sciences. 1992, page 3.
2. Зиёвиддин Ҳазиний уй-музейи экспозициянинг концепцияси матнидан фойдаланилди.(The text of the exposition concept of Ziyaviddin Khazini House-Museum was used)
3. Шарқ дурдоналари.Ҳазиний тасасаддук, ё расулulloҳ. Аҳмад Мадаминов, филология фанлари номзоди.1992 й.4-бет.(The masterpieces of the East. Ahmad Madaminov, candidate of philological sciences. 1992, page 4.)
4. Шарқ дурдоналари.Ҳазиний тасасаддук, ё расулulloҳ. Аҳмад Мадаминов, филология фанлари номзоди.1992й.5-бет.(The masterpieces of the East. Ahmad Madaminov, candidate of philological sciences. 1992, page 5.)

5. Зиёвиддин Хазиний уй-музейи экспозициянинг концепцияси матнидан фойдаланилди.(
The text of the exposition concept of Ziyaviddin Khazini House-Museum was used.)
6. <https://daryo.uz/k/2019/05/20>
7. <https://daryo.uz/k/2019/05/20>
8. <https://daryo.uz/k/2019/05/20>
9. <https://daryo.uz/k/2019/05/20>
10. <https://xs.uz/uzkr/post/hazinij-uj-muzeji-etiborga-muhtozh-mutasaddilar-esa-zhim-foto>
11. Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи филиали Хазиний уй-музейи мудираси Вахобова Наргизахон Манзирхоновна тақдим этган ички ҳужжатлар асосида ёзилган.(Written on the basis of internal documents provided by Vakhobova Nargizakhan Manzirkhanovna, director of Khazini House-Museum, a branch of the State Museum of History and Culture of Fergana Region.)
12. <https://musofir.ru/2019/02/13/>
13. <https://daryo.uz/k/2019/05/20/>
14. Зиёвиддин Хазиний уй-музейи экспозициянинг концепцияси матнидан фойдаланилди(The text of the exposition concept of Ziyaviddin Khazini House-Museum was used)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000